

www.esa-conference.ru

Аномия и жестокость

Кириленко Елена Ивановна, доктор философских наук, профессор
ФГБОУ ВО «Российский гуманитарный университет правосудия»,
Западно-Сибирский филиал (Томск)

В исследованиях аномии как социального феномена (см. Напсо 2017) выявляются негативные последствия аномических состояний для общества и личности, но недостаточно артикулируется тема связи аномии и проявлений жестокости в общественной и частной жизни, между тем анализ этого отношения представляется весьма актуальным.

Жестокость — явление, предполагающее полидисциплинарный подход. При всем разнообразии его определений (в социологическом, философско-гносеологическом, этическом, криминологическом дискурсах) подчеркивается его аномальность, деструктивность, архаичность, пограничность. В этическом дискурсе жестокость — это «стремление причинять другим страдание, получая при этом удовольствие». Это «один из самых тяжких грехов, хуже которого нет и быть не может» (Конт-Спонвиль 2012:186). У социального психолога жестокость рассматривается как социально-психологический феномен, ориентированный на причинение «страданий другому существу неприемлемым в данной культуре способом» (Абдулаев, Абдулаева 2009). Культуролог отмечает ограничение и преодоление проявлений жестокости по мере цивилизационного развития (Аверинцев 1997, Гусейнов 1994.). Как правовой феномен жестокость может выступать в качестве структурного элемента преступного поведения (Балабанова 1998).

Исследователи отмечают неустранимость этого феномена из жизни общества и человека. Криминолог обращает внимание на существование некой допустимой, дозированной в обществе, «законопослушной, то есть связанной с социально санкционированным поведением» жестокости — таковы заботы скота, уничтожение бездомных животных, исполнение высшей меры наказания (Балабанова 1998). Политический антрополог указывает на то, что некоторые социальные явления современности несут в себе элементы жестокости («бой без правил», современный панкратион). Жестокость как «конструктивный элемент» присутствует в эмблематике государств: львы, орлы — существа, символически выражающие идею силы, подавления, жестокости (См. Крадин 2004). Жестокостью отличается такая форма поведения как буллинг — умышленно агрессивное, негативное поведение, имеющее синонимом русское слово «травля». Это явление международное, отмечает И.С.Кон, и искоренить его «явно невозможно, насилие и угрозы — неотъемлемая часть нашего мира» (Кон 2006).

Для антропологического подхода жестокость функциональна, выступает как необходимый элемент поддержания социального порядка. «Даже в самом цивилизованном обществе, ... трудно встретить более сильное выражение горя по поводу смерти ребенка, чем то, которое проявляется в становящемся

австралийских туземцев не только со стороны родителей, но и всей родственной группы. И тем не менее здесь (в данном случае у Кигна) детоубийство — обычное явление. Трудно бывает... перевозить с собой детей более определенного количества, и вот в таких случаях муж говорит своей жене, собирающейся родить: «Нам приходится слишком много детей возить с собою, лучше оставь это дитя, когда оно родится, вне становища!» После этого ребенок оставляется на произвол судьбы, и семейство перекочевывает на другое место» (Штернберг 1901). Антропологически функциональность жестокости связана с защитой среды обитания (определенной территории), сложившейся иерархии отношений.

Однако даже у высших животных избыточная жестокость регламентируется: группа теряет шансы на выживание в случае спонтанно проявляющейся жестокости. Кроме того у групп приматов, также как и у людей, отмечены ритуалы примирения: агрессия уравнивается последующими жестами демонстрации миролюбия (Бутовская 1997).

Как некий изъян, спад, срыв, чрезмерность, потенциальная опасность жестокость в социуме строго нормируется, ограничивается четкой системой запретов, ослабляется профилактическими программами, преодолевается альтернативными этическими кодексами.

Т.о., жестокость — это ограниченно присутствующая аномалия, отклонение, патология, болезненное образование, девиация. А генезис девиации так или иначе связан с феноменом аномии. Без применения этой категории понятие феномен девиации невозможно (Афанасьев 1992:69).

Цель статьи — систематизировать разнообразные проявления аномии в связи с порождаемыми ими явлениями жестокости. Важно обратить внимание на то, что следствием процессов аномии является не только «чувство социальной ненужности, ущемленности, брошенности», не только развитие процессов «социального и морального отчуждения» (Напсо 2017:68), но и рост агрессии, озлобленности, проявлений жестокости.

Понятие аномия изначально приобрело статус научной категории в социологии, получив дальнейшую разработку в отечественной и зарубежной литературе в социологическом, социально-психологическом, историко-культурном, феноменологическом аспектах.

Обратимся к социальным аспектам аномии. Этимологически аномия — это безнормность, утрата системы внешних и внутренних координат, нормативный вакуум (линия Дюркгейма) или отклонение от норм в ситуации гетерономии — разнородности норм (линия Мертон). Два выдающихся социолога современности обнаружили феномен аномии соответственно в ситуациях социальной динамики и со-

циальной статике (Афанасьев 1992:69). По Дюркгейму, аномия сопровождает состояния социальной дезорганизации, но также возникает в ситуации экономического и общего подъема, в эпоху «счастливого кризиса» (см. Мещерякова 2015:25). При этом всегда есть доля аномичного поведения и в стабильных условиях. Для Мертона «аномия может быть вполне дежурным состоянием социальной системы при определенных условиях» – расхождению целей и соответствующих норм, помогающих их достижению (Мещерякова 2015:26-27). Отмечено, что аномия личности может возникать и вне связи с социальным контекстом в силу некоторых личностных особенностей (см. Плетнев 2015).

Т.о. аномия может выступать как константа, постоянное сопровождение социальной жизни. Это важный вывод, поскольку аномия, являясь основанием девиации, «легализует», снимает признак чрезвычайности, делает неустрашимым порождаемые ей следствия, в том числе выбросы агрессии и жестокости.

Отмеченное различие аномии в социальной статике и социальной динамике дополняется другими разграничениями, зафиксированными исследователями. Лео Сроул различил *anomie* и *animitia*, связанные с социальным и личностным уровнями анализа (См.: Феофанов 1992, Жевелик, Бедарев, Долгицкий 2007, Мещерякова 2015, Плетнев 2015). Н.Н.Мещерякова видит здесь различие социологической (созданной Дюркгеймом и Мертоном) и психологической (развиваемой Лео Сроулом) концепций аномии (Мещеряков 2015:29). К.А.Феофанов обращает внимание на возникающее здесь различие аномии на макросоциальном уровне, вызванной «дисфункциональным отношением между социальными подсистемами» (линия Мертона), и аномии на микросоциальном уровне, вызванной «дисфункциональным отношением между индивидами и этими подсистемами» (Феофанов 1992:89). При этом понятно, что сам феномен аномии на личностном уровне может иметь экзогенные (связанные с социальным контекстом) и эндогенные (независимые от социального контекста) причины.

Т.о., можно обнаружить негативные следствия аномии, во-первых, на макросоциальном уровне в условиях дисфункций социальных подсистем (в контексте обсуждаемой проблемы это касается явлений коллективной психологии, ментальных изменений в кризисном обществе); во-вторых, на уровне «личность – социальная подсистема» (это может быть делинквенция с элементами жестокости). Третий уровень аномии – переживания, связанные с индивидуальными особенностями личности. «Макклоски и Шар доказали..., что индивидуальные особенности личности могут вызывать состояние аномии независимо от социальных факторов. Внутриличностные и социальные факторы могут как дополнять друг друга, так и действовать разнонаправленно» (Плетнев 2015).

Остановимся на этих различиях подробнее. Для макросоциального анализа актуальна линия Дюркгейма (См. о востребованности этого подхода в мировой социологии аномии – Мещерякова 2015:30). В работах «О разделении общественного труда»

(1893), а также «Самоубийство: социологический этюд» (1897) Э.Дюркгейм дал трактовку этой категории: аномия – дезорганизация общественной жизни в состоянии кризиса, когда существующие нормы утратили способность её регулировать. Т.о., понятие аномии увязывается «с фактом наличия/отсутствия норм, определяющих организованный образ жизни» (Мещерякова 2015:25).

Историки, исследовавшие обстановку в России в 1917 году в Москве и Петрограде, подтверждают выводы социолога: «рядом с осознанным политическим строительством будут процветать всевозможные стихийные эксцессы разрушительного свойства» (Аксёнов 2002:37). Приводятся примеры, подтверждающие, что институциональный кризис в Москве и Петрограде в это время породил обострение криминальной обстановки: «только 30% всех случаев, при которых пострадали сотрудники милиции (ранены или убиты), имели место при задержании преступников, ... а 70% случаев произошли при самосудах толпы, при задержании буйствовавших солдат и дезертиров» (Аксёнов 2002:72). Ситуация осложнилась «ввиду побега большого количества заключенных из тюрем, с одной стороны, а с другой, – со слабостью новообразованных органов правопорядка – народной милиции» (Аксёнов 2002:41). В.Б.Аксёнов анализирует общественную психологию того времени: «Определяющие... черты поведения толпы сводятся к следующим: навязчивое следование какой-то одной идее, резкая смена настроений при явной склонности к агрессии, восприимчивость к иррациональным, чувственным порывам и высокая роль примера большинства, которое отодвигает сознание индивида на третий план». Здесь «единственная навязчивая идея – учинить расправу, отомстить, при этом не понятно за что и кому. Находящийся в эти дни в Петрограде английский корреспондент Г. Уиллиамс отметил, что русская революция «выявила разрушительную жестокость как отголоски войны...»» (Аксёнов 2002:47-48).

Отмечается агрессивность «революционированной публики», приобретающая иногда патологический характер (Аксёнов 2002:48). «Всеобщее озлобление доводило до того, что на рынке могли растерзать женщину за попытку украсть яблоко». В настроении толпы выявлялась определенная динамика: на протяжении 1917 года «именно с лета многие современники в своих мемуарах начинают писать о проявлениях животных, «зоологических инстинктов» в людях. Рост самосудов говорит о серьезном психологическом кризисе, когда «любой человек потенциально мог стать убийцей, поддавшись порывам толпы» (Аксёнов 2002:53).

В ответ на прозвучавшие уличные выстрелы в Петрограде М.Горький 23 апреля (6 мая) 1917 года писал: «Я не знаю, кто стрелял в людей третьего дня на Невском, но кто бы ни были эти люди, – это люди злые и глупые, люди, отравленные ядами гнилого старого режима.... Самый страшный враг свободы и права – внутри нас: это наша глупость, наша жестокость и весь тот хаос темных, анархических чувств, который воспитан в душе нашей бесстыдным гнетом монархии, ее циничной жестокостью. Способны ли мы понять это?» (Горький 1918)

www.esa-conference.ru

Особенности личностной аномии получили разработку в литературе социально-психологической и клинической направленности. Развитие агрессивных реакций у аномической личности описана у О.Д. Жевелика, И.М. Бедарева и О.Д. Долгицкого: у призывника Евгения Б в ситуации хаотизированной социальной среды (он работает, но без трудового договора; у него нестабильные семейные отношения; он проходит обучение, но является хронически неуспевающим) диагностируется состояние внутреннего напряжения, «высокий уровень реактивной... и личностной... тревожности». Его высшие психические функции сохранены, нет эндогенных патопсихологических процессов, но налицо социальная дезадаптация. «Социальная аномия в этих условиях приводит к повышению уровня тревоги и депрессии, которые пациент корректирует через нанесение самопорезов и прижигание» (Жевелик, Бедарев, Долгицкий 2007:48).

Состояние личностной аномии в западной литературе (Элвин Пауэл) характеризуется «общей потерей ориентации и сопровождается ощущением «пустоты» и апатии, аномия может ощущаться индивидом просто как состояние бессмысленности» (См. Плетнев 2015). Отмечается, что аномия на уровне личности может сопровождаться проявлениями агрессии и жестокости. Исследователи зафиксировали состояние «аномической депрессии», которая «характеризовалась проявлениями уныния, отчаянья, апатии, алкоголизма, дезориентации, фрустрации, утраты жизненных целей, агрессии в отношении себя и соплеменников» (См. Плетнев 2015). Себастьян де Гразия предложил различие «простой»

и «острой» аномии. Если первая характеризуется ростом внутреннего беспокойства, то «острая» аномия вызывает «психические расстройства, самоубийства и массовые движения» (См. Феофанов 1992). Развивавший идеи Р.Мертон Роберт Агню разработал «Общую теорию напряжения». Он отмечал, что невозможность индивида достичь поставленные цели, «осуществить свои реалистичные планы вызывает агрессию, гнев и сильно расстраивает его» (См. Плетнев 2015).

Феноменологическая концепция одиночества явилась еще одним важным направлением в теории личностной аномии. Уильям Садлер и Томас Джонсон предложили такую модель, которая объясняет «специфические черты одиночества как универсального, всеобщего явления, а также основные пути его возможного изменения» (Садлер, Джонсон 1989:22). По мнению авторов, аномические состояния могут развиваться вследствие высокой степени концентрации таких переживаний, которые порождаются избыточным одиночеством.

Основные выводы могут быть сведены к следующему. Жестокость – социальное явление, понимание которого содержательно обогащается при использовании понятия аномия. Аномия выступает как условие, предпосылка девиантного поведения. В свою очередь девиация как отклонение в широком смысле предполагает возможность проявления жестокости. Аномические состояния помимо подавленности, апатии, депрессии способны породить выбросы агрессии, сопровождающиеся проявлениями злобы, буйства, разрушительной жестокости.

Литература:

1. Аксёнов В.Б. Повседневная жизнь Петрограда и Москвы в 1917 году/ Дис на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. М.: 2002. – 231 с.
2. Абдулаев Ш. М., Абдулаева Д. С. Жестокость как психосоциальный феномен // Психология XXI века: сборник материал V международной научно-практической конференции молодых учёных. - СПб: Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, 2009. - Т. 1. - С. 14-19.
3. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: Coda, 1997. — 343 с. / [Электронный ресурс]. URL: <https://predanie.ru/averincev-sergey-sergeevich/book/217170-poetika-rannevizantiyskoj-literatury/> (дата обращения: 10.11.2019).
4. Афанасьев В. Эволюция концепции аномии в социологии девиантного поведения / Рубеж (альманах социальных исследований). 1992. № 2. С. 69-81. [Электронный ресурс]. URL: <http://ecsocman.hse.ru/data/601/542/1216/007x20aFANASXEW.pdf>
5. Балабанова Л.М. Судебная патопсихология (вопросы определения нормы и отклонений). - Д.: Сталкер, 1998. - 432 с. / [Электронный ресурс]. URL: http://svitk.ru/004_book_book/13b/2813_balabanova-sudebnaya_patopsihologiya.php
6. Бутовская М.Л. Агрессия и примирение как проявление социальности у приматов и человека / [Электронный ресурс]. URL: http://staff.ttu.ee/~bgordon/oppetegevus/valjendus/ref_rus/orig_article_6.pdf (дата обращения: 10.11.2019).
7. Горький М. Несвоевременные мысли / [Электронный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/text_1918_nesvoevremennye_mysli.shtml (дата обращения: 10.11.2019).
8. Гусейнов А.А. Понятие насилия и ненасиления // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 35–41.
9. Жевелик О.Д., Бедарев И.М., Долгицкий О.Д. Социальная и индивидуальная аномия как условие возникновения психических заболеваний // Здравоохранение Югры: опыт и инновации. 2007, № 2. с.44-48.
10. Кон И.С. Что такое буллинг и как с ним бороться? / [Электронный ресурс]. URL: http://valery-159.narod.ru/mnd/bullying_kon.htm (дата обращения: 10.11.2019).
11. Конт-Спонвиль А. Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. – М.: Этерна, 2012. – 752 с.
12. Крадин Н.Н. Политическая антропология. М.: Логос, 2004. - 272 с. / [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ereading.club/book.php?book=145202> (дата обращения: 10.11.2019).

www.esa-conference.ru

13. Мещерякова Н.Н. особенности аномии в современном российском обществе: синергетический подход. /Дисс. на соиск. уч. ст. док социол. наук. М.: 2015 – 311 стр.
14. Напсо М.Д. Аномия как социальный феномен// Вестник Нижегородского университета им. Н.И.Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2017. №3 (47). С.65-70.
15. Плетнев А.В. Теория аномии в современной криминологии / Современные научные исследования и инновации. 2015. № 7. Ч. 5 [Электронный ресурс]. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2015/07/47438> (дата обращения: 10.11.2019).
16. Садлер Уильям А. и Джонсон Томас Б. От одиночества к аномии// Лабиринты одиночества: Пер. с англ. /Сост., общ. ред. и предисл. Н. Е. Покровского. – М.: Прогресс, 1989. С. 21-51.
17. Феофанов К.А. Социальная аномия: обзор подходов в американской социологии. // Социологические исследования. 1992. № 5. С. 89.
18. Штернберг Л.Я. Убийство детей и стариков у первобытных народов / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона / [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Убийство_детей_и_стариков(дата обращения: 10.11.2019).